

EMOTSIONAL INTELLEKT: TA'LIM JARAYONIDAGI ROLI

Qobilova Munavvar Dilmurad qizi¹, Karimova Tursunoy G'ulomjanovna¹, Jumaboyeva
Maftuna O'tkirovna¹, Ernazarova G.O²

¹ChDPU Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-bosqich magistrarlari,

²Ilmiy rahbar, ChDPU "Pedagogika" kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197100>

Annotatsiya. Ushbu maqolada emotsional intellektning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati kompleks tarzda yoritilgan. Emotsional intellektning tarkibiy qismlari o'z-o'zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, empatiya, motivatsiya va ijtimoiy ko'nikmalar o'quv jarayonining psixologik va pedagogik jihatlari bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Tadqiqotda emotsional intellektning o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantirish, sinfdagi ijtimoiy-psixologik muhitni optimallashtirish va pedagogik muloqot samaradorligini oshirishdagi roli ilmiy asoslangan dalillar asosida bayon etiladi. Shuningdek, maqolada zamonaviy ta'lim muhitida emotsional intellekt yetishmasligining oqibatları, ruhiy zo'riqish, stress, rivojlanishdagi to'siqlar kabi omillar ham ko'rib chiqiladi. Emotsional intellekti rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar, trening metodları, refleksiya mashqları va o'qituvchilarning EI kompetensiyalarını takomillashtirish bo'yicha samarali yondashuvlar taklif etiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti rivojlangan o'quvchi hamda pedagoglar o'rtasida ijobiy o'zaro munosabat shakllanib, ta'lim samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Kalit so'zlar: Emotsional intellekt, ta'lim, motivatsiya, pedagogik kompetensiya, psixologik farovonlik.

Аннотация. В данной статье всесторонне раскрывается роль и значимость эмоционального интеллекта в образовательном процессе. Структурные компоненты эмоционального интеллекта - самоосознание, управление эмоциями, эмпатия, мотивация и социальные навыки — анализируются в контексте психолого-педагогических особенностей обучения. В исследовании обосновано влияние эмоционального интеллекта на формирование внутренней учебной мотивации учащихся, оптимизацию социально-психологического климата в классе и повышение эффективности педагогической коммуникации. Также рассматриваются последствия недостаточного уровня эмоционального интеллекта в образовательной среде, включая повышенную тревожность, стресс, сложности адаптации и снижение учебной успешности. В статье представлены педагогические технологии и практические методики развития эмоционального интеллекта у учащихся и преподавателей: тренинги, рефлексивные упражнения, кооперативные методики и программы повышения квалификации. Полученные результаты подтверждают, что высокий уровень эмоционального интеллекта способствует формированию благоприятного образовательного пространства и повышению качества обучения.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, образование, мотивация, педагогическая коммуникация, психологическое благополучие.

Annotation. *This article provides a comprehensive examination of the role and significance of emotional intelligence (EI) within the educational process. The core components of EI self-awareness, emotional regulation, empathy, motivation, and social skills are analyzed in relation to key psychological and pedagogical dimensions of learning. The study substantiates the impact of emotional intelligence on students' intrinsic academic motivation, the optimization of the socio-psychological climate in the classroom, and the enhancement of effective pedagogical communication. In addition, the article discusses the negative consequences associated with low levels of emotional intelligence in educational settings, such as increased anxiety, stress, adaptation difficulties, and reduced academic performance. It further outlines pedagogical technologies and practical approaches aimed at fostering emotional intelligence among students and educators, including training sessions, reflective practices, cooperative learning strategies, and teacher professional development programs. The findings indicate that higher levels of emotional intelligence significantly contribute to the creation of a supportive educational environment and improved learning outcomes.*

Keywords: *emotional intelligence, education, motivation, pedagogical communication, psychological well-being.*

So'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirishda nafaqat aqliy salohiyat, balki shaxsning emotsional-psixologik rivojlanishi ham muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Emotsional intellekt (EI) tushunchasi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot samaradorligi, motivatsiya, stressni boshqarish va ijtimoiy moslashuv jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Goleman va Mayer-Salovey nazariyalari EI ning kognitiv va affektiv jihatlarini chuqur yoritib, uni ta'lim tizimida alohida tadqiqot obyekti sifatida ko'rsatgan. Emotsional intellekt – bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar hissiyotlarini tushunish va samarali muloqot o'rnatish qobiliyatidir. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

O'z-o'zini anglash – shaxsning o'z his-tuyg'ularini tan olishi, ularning sababini tushunishi.

O'z-o'zini boshqarish – emotsional holatni nazorat qilish, impulsiv reaksiyalarni mo'ʻtadil ushlab turish.

Motivatsiya – maqsad sari intilish, o'quv faoliyatida barqarorlik namoyon etish.

Empatiya – boshqalar hissiyotlarini his qila olish qobiliyati.

Ijtimoiy ko'nikmalar – jamoadagi o'zaro munosabatlarni to'g'ri boshqarish, konstruktiv muloqot olib borish. Mazkur komponentlar nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki ta'lim jarayoni sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish EI yuqori bo'lgan o'quvchilar bilim olish jarayonida faolroq, stressga chidamli, muvaffaqiyatsizliklarga bardoshli bo'lishadi. Bunday shaxslar maqsadga yo'naltirilganlikni saqlab, o'qishga ijobiy munosabatni shakllantiradi. Sifatli pedagogik muloqotni ta'minlashda emotsional intellekti rivojlangan o'qituvchilar sinfdagi ijtimoiy-psixologik muhitni boshqara oladi. Ular o'quvchilarning emotsional ehtiyojlarini sezib, individual yondashuvni qo'llaydi, bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi. Konfliktlarni samarali boshqarishda EI ijtimoiy ko'nikmalarni kuchaytirib, maktab yoki oliy ta'lim muassasalarida yuzaga keladigan mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish imkonini beradi. Empatiya va sabr-toqat konfliktning oldini olishda muhim omil sanaladi. Psixologik farovonlikni ta'minlashda O'quvchilar orasida tashvish, stress, o'ziga ishonchsizlik kabi holatlar keng tarqalgan. EI esa bunday holatlarni boshqarish, ruhiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Bu jarayon umumiy o'zlashtirishga ijobiy ta'sir

ko'rsatadi. Raqamli ta'lim sharoitida moslashuvchanlikda onlayn o'qitish sharoitida muloqotning emotsional jihatlarini yanada ahamiyatli bo'lmoqda. Emotsional intellekti rivojlangan talaba va o'qituvchilar virtual kommunikatsiyada ham yuqori samaradorlikka erishadi. Emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha pedagogik yondashuvlar **Refleksiya mashqlari** – o'qituvchilarning o'z hissiyotlarini tahlil qilishiga yordam beradi. **Jamoaviy loyihalar** – ijtimoiy muloqot, empatiya va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi. **Rol o'yinlari va treninglar** – real hayotiy vaziyatlar orqali emotsional javoblarni boshqarishni o'rgatadi. **Mindfulness texnikalari** – stressni kamaytirish va diqqatni oshirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar uchun EI bo'yicha malaka oshirish – ta'lim muhitining sifatini sezilarli yaxshilaydi.

Xulosa.

Emotsional intellekt zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning akademik muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy psixologik omillardan biridir. O'qituvchi va o'qituvchilarning EI darajasini oshirish orqali ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish, sog'lom psixologik muhit yaratish va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin. Shuning uchun EI ni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar va metodikalar ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lishi zarur. Emotsional intellekt (EI) bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar hissiyotini tushunish va munosabatlarni samarali yo'lga qo'yish qobiliyatidir. Ta'lim jarayonida emotsional intellektning ahamiyati juda katta bo'lib, u nafaqat o'qituvchining o'qitishdagi muvaffaqiyatiga, balki uning shaxs sifatida rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bar-On R. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence // *Psicothema*. – 2006. – Vol. 18(1). – P. 13–25.
2. Elias M. J., Tobias S. E., Friedlander B. S. *Emotional Intelligence in the Classroom*. – Alexandria, VA: ASCD Publications, 1999. – 144 p.
3. Goleman D. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim konsepsiyasi. – Toshkent, so'nggi nashr.
5. Qodirova F. *Shaxs psixologiyasi* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 280 b.
6. Salovey P., Mayer J. D. *Emotional Intelligence // Imagination, Cognition and Personality*. – 1990. – Vol. 9(3). – P. 185–211.
7. Yunusova D. *Pedagogik psixologiya*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. – 320 b.
8. Jamoldinova, S. N. (2024). O'qituvchining konfliktologik tayyorgarligining kasbiy faoliyatidagi ahamiyati. *TA'LIM VA TARAQQIYOT Ilmiy-uslubiy jurnal*, 1(6), 44-50.
9. Jamoldinova, S. N. (2024). The role of the teacher's professional competence in conflict situations. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 2(11), 15-18.
10. Jamoldinova, S. N. (2024). Bo'lajak o'qituvchilarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va mohiyati. “Xalqaro tajribalar asosida kasbiy ta'lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1(1), 526-529.